

УДК 621.9.08

DOI 10.5281/zenodo.17813368

Научная статья

АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДА КОНТРОЛЯ МЕЛКОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРОИЗВОДСТВ

ALGORITHM FOR SELECTING A MEASURING SMALL-MODULE GEARS METHOD FOR VARIOUS TYPES OF PRODUCTION

ПРИЛИПСКИЙ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,

старший преподаватель,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

РИЖСКАЯ ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

PRILIPSKY KIRILL VLADIMIROVICH,

senior lecturer,

Bauman Moscow State Technical University.

RIZHSKAYA DARYA DMITRIEVNA,

Bauman Moscow State Technical University.

В статье рассмотрены проблемы контроля мелко модульных зубчатых колёс с модулем $m < 1$ мм, обусловленные малыми размерами зубьев, высокой чувствительностью к погрешностям установки и факторам окружающей среды. Проведён анализ традиционных контактных методов измерения, а также современных способов контроля — измерительных центров и оптических систем. Дана сравнительная оценка их возможностей, преимуществ и ограничений. Показано, что оптические методы контроля и 3D-измерительные центры являются наиболее перспективными при контроле мелко модульных зубчатых колёс благодаря бесконтактному характеру измерения и высокой точности. Определены области рационального применения различных методов и алгоритм выбора метода в зависимости от типа производства.

The article examines the challenges associated with the inspection of small-module gears with a module $m < 1$ mm, arising from the small size of the teeth, high sensitivity to setup errors, and environmental factors. An analysis of traditional contact measurement methods, as well as modern inspection approaches — including coordinate-measuring machines and optical systems—has been carried out. A comparative evaluation of their capabilities, advantages, and limitations is presented. It is shown that optical inspection methods and 3D measuring centers are the most promising solutions for the inspection of small-module gears due to their non-contact nature and high accuracy. The areas of rational application of various methods and the algorithm for selecting a method depending on the type of production are determined.

Ключевые слова: *мелко модульные зубчатые колёса, контроль, способы контроля, профиль зубчатого колеса, проблемы контроля мелко модульных зубчатых колёс, оптические методы контроля, алгоритм выбора метода контроля мелко модульных зубчатых колёс.*

Key words: *small-module gears, inspection, inspection methods, gear tooth profile, challenges in the inspection of small-module gears, optical inspection methods, algorithm for selecting a control method for small-module gears.*

Введение.

К мелко модульным зубчатым колесам относят эвольвентные цилиндрические зубчатые колеса внутреннего или внешнего зацепления с прямыми или косыми зубьями с модулем меньше 1 мм, делительным диаметром до 400 мм (при модуле менее 0,5 мм — до 200 мм) и исходным контуром по ГОСТ 9587-81 [4, с. 1].

Мелко модульные зубчатые колеса и шестерни широко распространены в аэрокосмической отрасли [12, с. 1]. Малый модуль зубчатого колеса позволяет обеспечить высокое передаточное отношение в зацеплении при меньших размерах самих колёс, что актуально в сфере самолётостроения, производстве космических спутников и ракет, где требуется максимально облегчать конструкцию. Также мелко модульные колёса используются в точных измерительных приборах и инструментах [11, с. 1], бытовой электронике, медицинских приборах [9, с. 1], прецизионном станкостроении [7, с. 3].

Таким образом, мелко модульные зубчатые колёса применяются во множестве сфер и особенно удобны там, где требуется компактность или имеются ограничения по массе. Мелко модульные передачи обеспечивают высокую точность и плавность хода, меньший расход материалов.

Уменьшение модуля зубчатого колеса также имеет недостатки. Например, к ним относятся повышенный износ и малая изгибная прочность зубьев [1, с. 109], сложности в изготовлении, ухудшение условий смазывания и чувствительность зубчатой передачи к погрешностям изготовления и монтажа [3, с. 20].

Целью данной работы является анализ одной из ключевых проблем мелко модульных зубчатых колёс — проблемы контроля профиля зуба и диаметров зубчатого колеса.

Основные причины затрудненного контроля мелко модульных зубчатых колёс.

Сложность контроля вызвана непосредственно малыми размерами зубьев и зазоров между ними [10, с. 1].

Это затрудняет, во-первых, применение стандартных измерительных средств (щупов, микрометров и пр.): их контактные элементы слишком большие и не имеют возможности пройти по профилю зуба, либо слишком тонкие и гибкие, что приводит к искажению измерений.

Во-вторых, контактные методы контроля (например, щупом) могут вызывать деформации зубьев из-за их низкой прочности на изгиб и жесткости. Это происходит даже при небольшом усилии со стороны средства измерения, когда как при измерении зубчатых колёс с крупным модулем можно прикладывать большие усилия и, соответственно, использовать средства измерения в более широком диапазоне.

Также на точность измерения влияют различные перекосы и нарушения центрирования зубчатых колёс [11, с. 6]. Любая погрешность установки мелко модульного зубчатого колеса при измерении приводит к относительно большим ошибкам в измерении, т. к. при малом модуле и размере зубчатого колеса эти погрешности становятся сопоставимыми с размерами допусков.

При контроле оптическими методами требуется оборудование с большей разрешающей способностью, чем при контроле зубчатых колёс с более крупным модулем. Требуется повышенная точность угла падения и отражения светового пучка [11, с. 2]. Для обеспечения стабильности измерений рабочее пространство должно быть оборудовано на виброизолирующих фундаментах, температура и влажность воздуха должны поддерживаться в узком диапазоне (например, $20 \pm 0,5$ °C и $50 \pm 5\%$ соответственно), а воздушные потоки (сквозняки, конвекционные потоки от оборудования) должны быть исключены. Такое оборудование чувствительно к вибрациям, колебаниям воздуха и прочим внешним факторам. Это приводит к дороговизне контроля, что может быть критично в условиях мелкосерийного производства, которое, например, составляет значительную долю в приборостроении [6, с. 436].

К помещению, где проводится контроль параметров мелко модульных зубчатых колёс, предъявляются высокие требования к чистоте и отсутствию пыли в воздухе. Размеры частиц пыли и прочих загрязнений могут составлять микрометры, что сопоставимо с размерами допусков и будет искажать показания средств измерения при налипании на поверхность зубчатого колеса.

Также необходимо учитывать температурные расширения материалов при нагреве. Некоторые материалы, используемые при изготовлении зубчатых колёс, обладают большим коэффициентом линейного расширения (например, для литьевого полиамида он составляет $11,7 \cdot 10^{-5} 1/^\circ\text{C}$). Тепловые деформации таких материалов могут составлять несколько микрометров даже при незначительном нагреве (например, от теплых рук контролёра), что сопоставимо с допуском на некоторые параметры. Это существенно влияет на точность измерения.

Наконец, методики измерения и стандарты зачастую разработаны под более крупные модули [1, с. 62] и не учитывают конструктивные и технологические особенности мелких зубьев.

Таким образом, контроль геометрии мелко модульных зубчатых колёс представляет собой сложную и трудоёмкую задачу, поскольку стандартные измерительные методики и приборы, применяемые в условиях более крупного модуля зубьев, зачастую недостаточны для достижения требуемой точности и надёжности.

В статье будут рассмотрены различные варианты контроля зубчатых колёс с модулем $m < 1$ мм и способы решения данных проблем.

Методы контроля зубчатых колёс.

1) Метод двух роликов.

Метод двух роликов — метод контроля зубчатых колёс, при котором измеряют расстояние d_m между крайними точками цилиндрических поверхностей двух точных роликов одинакового диаметра, вложенных в две наиболее удалённые друг от друга впадины колеса [2, с. 2] (рис. 1). При известной величине d_m , модуле m и числе зубьев z можно произвести расчёт некоторых параметров зубчатого колеса: толщину зуба по делительной окружности, длину общей нормали, погрешность шага зубьев.

Рис. 1. Метод двух роликов для чётного и нечётного числа зубьев соответственно

Данный метод простой и относительно недорогой: он требует только шлифованных или полированных контрольных роликов и микрометр (или другой аналогичный прибор). Однако при большой номенклатуре диаметров зубчатых колёс и модулей зубьев контрольные ролики требуются в широком диапазоне диаметров.

Метод двух роликов позволяет получить некоторые параметры зубчатого колеса, не прибегая к получению полного профиля всех зубьев. В некоторых случаях этого достаточно.

Однако метод требует грамотного подбора роликов. В случае неправильно выбранных роликов точки касания зуба будут смещены вверх или вниз относительно тех, что нужны для измерения. Влияет и состояние контрольных роликов: любой незначительный изгиб, возникающий из-за малой жесткости тонких роликов, или царапина на поверхности приводят к ошибке измерения.

Также метод двух роликов затруднительно применять для мелко модульных зубчатых колёс, т. к. требуются маленькие ролики, выполненные с точностью до микрометра. Усложняется установка роликов во впадину зуба, возрастает погрешность измерения. Ролики могут установиться по заусенцу, неровности или загрязнению во впадине, если не соблюдаются требования к проведению измерений или зубчатое колесо обработано недостаточно точно. Обнаружить такие моменты невооруженным взглядом проблемно, в то время как они серьёзно влияют на получаемый результат.

Исходя из преимуществ и недостатков метода двух роликов, можно сделать вывод, что он применяется в ситуациях, когда нет необходимости в высокой детализации профиля зубьев колеса и требуется проконтролировать лишь несколько ключевых параметров. Выбор метода двух роликов для единичного или опытного производства может быть обоснован низкими требованиями к точности измерений, приемлемой для данных типов производства стоимостью оборудования и допустимой для решения задачи производительностью. Однако для мелко модульных колёс метод двух роликов используется редко и в единичном производстве, когда оптические и иные более точные методы контроля экономически не оправданы. Это происходит из-за большой погрешности измерения.

2) Проверка измерительным колесом.

Метод основан на непрерывном сравнении передаточных отношений и перемещений образцовой пары зубчатых колёс 3–3 с контролируемой парой 1–2 такого же диаметра начальных окружностей (рис. 2). В качестве погрешности измеряемого колеса принимается наибольшее рассогласование сравниваемых движений [5, с. 105–106], которое фиксируется отсчетным устройством 4.

Рис. 2. Схема простейшего прибора для контроля зубчатых колёс:
1 — контролируемое колесо; 2 — измерительное колесо;
3 — точные фрикционные диски, 4 — отсчетное устройство прибора

Таким методом невозможно восстановить профиль зубьев колеса и получить численные значения параметров (шаг, длину общей нормали и пр.). Также не представляется воз-

возможным определить, какой именно параметр зубьев или зубчатого колеса в целом отклонился от допуска. Метод зависит от точности измерительного колеса и настройки межосевого расстояния, что, как указано выше, может быть критично для мелкозубчатых колёс.

Несмотря на существенные недостатки, метод применяется в тех случаях, когда необходимо оценить работу зубчатой передачи в целом: плавность хода, уровень шума, кинематическую точность. Он не требует доступа измерительных средств (щупов, датчиков) к профилю зуба, что затруднительно при малом модуле. Также существуют усовершенствованные конструкции, работающие по тому же принципу.

Метод доступный, хорошо изученный, с понятной методикой, не требующий дорогостоящего оборудования и может применяться в опытном и единичном производстве, когда требуемая точность измерений невысока, а приоритетом является низкая стоимость и достаточная надежность контроля.

3) Контроль ленточными приборами.

Для контроля зубчатых колес модулем от 0,15 до 1 мм с диаметром делительной окружности от 5 до 40 мм существуют измерительные приборы типа БВ-5033, конструкция и принцип работы которого подробно рассмотрены в [5, с. 110–111].

К преимуществам приборов подобного вида относится то, что вместо измерительного колеса в них используется измерительная рейка, которая проще в изготовлении при малом модуле и, соответственно, уменьшает погрешность измерения.

Контроль при помощи подобных приборов обеспечивает большую точность измерений (до 1,5 мкм [5, с. 111]), но по-прежнему не позволяет получить данные о профиле зуба или определить, какие параметры зубчатого колеса вышли за рамки допуска.

4) Контроль при помощи эвольвентомера.

Эвольвентомер (рис. 3а) — прибор, предназначенный для измерения профиля зуба эвольвентных зубчатых колёс в сечении, перпендикулярном оси колеса. Принцип работы прибора основан на сравнении профиля зубьев реального колеса с теоретическим. Отклонения реального профиля фиксируются при помощи измерительного наконечника, показания регистрируются отсчётным устройством и самописцем. Принципиальная схема работы прибора показана на рисунке 3б.

Рис. 3. Эвольвентомер: а) внешний вид; б) схема работы [11, с. 160]: 1 — измеряемое колесо; 2 — корпус прибора; 3 — кронштейн с установочными центрами; 4 — измерительное устройство

В отличие от ранее описанных методов, при помощи эвольвентомера можно получить кривую отклонений профиля зуба от теоретически правильного профиля. Это позволяет не только увидеть отклонения профиля по всей его длине и рассчитать множество параметров зубчатого колеса на основании полученных графиков, но и сделать предположения о причинах этих отклонений. Например, если зубья имеют перекося относительно оси симметрии, возможно, дело в наладке инструмента.

Также эвольвентомеры можно применять для мелко модульных зубчатых колёс с модулем $m > 0,2$ мм [5, с. 165].

Эвольвентомеры (особенно с высокой степенью точности измерений, до 2 мкм [5, с. 165] и менее) требуют поддержания определенной температуры и влажности в помещении, что в совокупности с высокой ценой на данный прибор делает нецелесообразным его применение в условиях единичного и мелкосерийного производства.

5) Контроль при помощи измерительных центров (ИЦ).

ИЦ являются следующей ступенью в контроле зубчатых колёс. Они представляют собой высокоточные автоматизированные измерительные системы с ЧПУ, объединяющие функции эвольвентомера, шагомера, кругломера, профилометра и координатно-измерительной машины. ИЦ собирают всю возможную информацию о геометрии зубчатого колеса: профиль зубьев, биение и форму колеса, шаг зубьев, накопленную ошибку шага, шероховатость поверхности и т. д. (см. каталоги производителей, например, KLINGELNBERG, LINKS и т. п.). Некоторые конфигурации ИЦ способны выполнить 3D-сканирование поверхности.

Подобные измерительные центры могут работать с мелко модульными зубчатыми колесами и предоставляют контролёру наиболее полные данные о геометрии колеса с высокой точностью. Они заменяют множество отдельных приборов и решают сразу несколько задач. Их работу легко автоматизировать.

Однако ИЦ обладают высокой стоимостью, требовательны к внешним условиям (температуре, влажности, вибрациям), а также высокой квалификации контролёра и наладчика. К тому же, ИЦ всё ещё представляют контактный метод контроля параметров зубчатых колёс, поэтому имеют ограничения по размерам зубчатых колёс и модулю зубьев: наконечник измерительного датчика должен физически помещаться во впадины зубчатого венца, иначе измерение невозможно.

Исходя из вышесказанного, ИЦ широко применяются в следующих случаях:

- в серийном и массовом производстве зубчатых колёс, где подобное оборудование окупается благодаря высокой производительности и требуемой надежности;
- в производстве высокоточных и ответственных передач, где требуется максимальная точность измерений.

б) Оптические системы контроля.

Оптические системы контроля (ОСК) зубчатых колёс — это бесконтактное измерительное оборудование, которое с помощью света и камер получает 3D-модель реальной поверхности зубьев и позволяет оценить профиль, шаг и форму зубчатого колеса с микронной точностью.

Работа ОСК может быть организована различными способами [8, с. 1], но с похожим принципом:

- 1) если в ОСК используется лазер, камера фиксирует отклонения и изгибы луча при его контакте с поверхностью зубчатого колеса и интерпретирует его в виде формы зубьев;
- 2) 3D-модель поверхности колеса может быть получена на основании искажения световой сетки или одиночного светового луча на зубчатом колесе;
- 3) сбор данных о геометрии детали может проводиться при помощи фотографий: ОСК делает множество фотографий детали с разным фокусом, определяет, какая точка была

«в фокусе» на каждой из фотографий, и на основании этого строит точную модель детали.

Таким образом, контролёр получает точную 3D-модель детали, составленную на основании облака точек [13, с. 2], а также целый перечень параметров зубчатого колеса, вычисленный на основании модели: шероховатость, отклонения профиля, толщину зубьев, модуль, шаг и пр.

Для мелко модульных зубчатых колёс, которым контактные методы контроля не всегда подходят из-за физических ограничений, оптические методы являются более подходящими. Они не деформируют зубья (что особенно актуально для мягких и полимерных материалов зубчатых колёс), обладают микронной и субмикронной точностью, подходят для любого модуля зубчатого колеса [13, с. 1] и, наконец, легко автоматизируются за счёт того, что все параметры зубчатого колеса можно получить за одну установку.

Однако подобное оборудование очень чувствительно к окружающей среде. Для точной работы необходимо поддерживать температуру в узком диапазоне (например, $20 \pm 0,1$ °C), обеспечить отсутствие вибраций и колебаний воздуха в ОСК. Рабочее пространство должно быть оборудовано на массивных виброизолирующих столах, размещаться в термостатированных помещениях с системами кондиционирования и вентиляции без сквозняков. Для борьбы с тепловым излучением от оператора и оборудования применяются защитные экраны. Уровень влажности также должен контролироваться для исключения конденсации влаги на оптике и детали.

Для корректной работы ОСК контролируемое изделие не должно бликовать. Соответственно, для полированных или других отражающих поверхностей контроль таким способом может быть затруднен, однако эта проблема может быть решена использованием антибликовых покрытий.

Рис. 4. Схема выбор метода контроля зубчатых колёс

Наконец, одним из недостатков является стоимость подобного оборудования, складывающаяся из его стоимости, стоимости поддержания нужных условий окружающей среды и стоимости сложного программного обеспечения.

ОСК применяют, в основном, в следующих случаях:

а) нет возможности использовать контактные методы (слишком мелкий модуль или размеры зубчатого колеса);

- б) точность контактных методов недостаточна;
- в) решение исследовательских и научных задач;
- г) при массовом и крупносерийном производстве зубчатых колёс, где высокая производительность и надежность измерений оправдывают затраты; ¶
- д) для ответственных или точных передач, где требуется максимальная достоверность результатов.

На рисунке 4 представлена блок-схема выбора метода контроля зубчатых колёс.

Также авторами была составлена таблица 1, в которой представлена сравнительная характеристика рассмотренных методов.

Таблица 1. Сравнение методов контроля

Метод	Тип контроля	Определяемые параметры	Точность	Преимущества	Недостатки	Область применения
Метод двух роликов	Контактный	Толщина зуба, шаг	Низкая	Простота и низкая стоимость	Высокая погрешность, трудности при $m < 1$	Единичное и опытное производство, зубчатые колёса с $m > 1$
Измерительное колесо	Контактный	Кинематическая ошибка, плавность хода	Средняя	Оценка реальной работы пары	Не показывает профиль зуба и диаметры зубчатого колеса	Станочные испытания
Ленточный прибор	Контактный	Шаг, равномерность шага	Несколько мкм	Высокая точность и скорость	Не показывает профиль	Мелкий модуль, ОПП
Эвольвентомер	Контактный	Кривая отклонений профиля зуба от теоретически правильного профиля	До нескольких мкм	Полный анализ профиля и линии зуба	Контакт, требования к среде	Точные передачи, серийное производство
Измерительный центр (ИЦ)	Контактный	Профиль, шаг, биение, форма, 3D-геометрия	1–2 мкм	Полный комплексный контроль, автоматизация	Высокая стоимость, сложность эксплуатации	Серийное/массовое производство, аэрокосмическая отрасль
Оптический метод	Бесконтактный	Профиль, шаг, топография поверхности, 3D-модель	Микросубмикрон	Отсутствие деформации зубьев, высокая скорость	Чувствительность к внешним условиям	Мелкий модуль, ответственные передачи, массовое производство,

Заключение.

Контроль геометрических параметров мелкомодульных зубчатых колёс является сложной задачей, обусловленной малыми размерами зубьев, высокими требованиями к точности

и ограничениями традиционных методов измерения. Проведённый анализ показал, что контактные методы (метод двух роликов, контроль измерительным колесом и пр.) могут применяться при невысоких требованиях к точности измерений и в условиях единичного производства из-за относительной дешевизны оборудования. Среди контактных методов эвольвентометры и измерительные центры обеспечивают значительно более высокую точность, но по-прежнему обладают ограничениями из-за контактного характера измерений. Более точным способом контроля является использование оптических методов контроля, обеспечивающих построение полной 3D-модели зубчатого колеса без риска его деформации. Эти методы особенно актуальны для мелко модульных и полимерных зубчатых колёс, а также в серийном и массовом производстве точных передач, где высокая производительность и надёжность измерений оправдывают затраты на создание специальных климатических условий и виброзащиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Веселовский А.А., Немцев А. Е. Способ повышения работоспособности мелко модульных зубчатых колес из высокопрочного чугуна // Вестник Курганской ГСХА. 2022. № 1 (41). С. 59–66. DOI 10.52463/22274227_2022_41_59.
2. Горелова П. В., Погорелый А. В. Методика контроля торцовых зубьев по двум роликам // Всероссийская научно-техническая конференция студентов «Студенческая научная весна 2014: Машиностроительные технологии». 2014. С. 1–4.
3. Горелов С. К., Софьин А. П. Исследование путей повышения износостойкости зубьев мелко модульных зубчатых колес // Инженерная экология. Санкт-Петербург, 2020. С. 19–24.
4. ГОСТ 9178–81. Передачи зубчатые цилиндрические мелко модульные. Допуски. Введ. 01.01.1982. М.: Издательство стандартов, 1987. 29 с.
5. Марков А. Л. Измерение зубчатых колес (допуски, методы и средства контроля). Изд. 4-е, перераб. и доп. Л., «Машиностроение». 1977. 280 с.
6. Медунецкий В. М., Шалобаев Е. В., Зинков В. А. Методика расчета и проектирования малогабаритных цилиндрических зубчатых передач из полимерно-композиционных материалов // Изв. вузов. Приборостроение. 2020. Т. 63, № 5. С. 436–443. DOI 10.17586/0021-3454-2020-63-5-436-443.
7. Тайц М. М. Точность и контроль зубчатых передач. М.: Машгиз, 1955. 376 с.
8. Chen Y.-C., Chen J.-Y. Optical Inspection System for Gear Tooth Surfaces Using a Projection Moiré Method // Sensors. 2019. Vol. 19, No. 6. Art. 1450. DOI 10.3390/s19061450.
9. Kaushik K., Sridhar B., Davim J. P. Study of the Manufacturing Process of Polymer Spur Gears: A Light-Weight Gear Material // Light Weight Materials. Ch. 2. London: Wiley-ISTE, 2022. DOI 10.1002/9781119887669.ch2.
10. Luo M., Zhong S. Non-Contact Measurement of Small-Module Gears Using Optical Coherence Tomography // Applied Sciences. 2018. Vol. 8, No. 12. Art. 2490. DOI 10.3390/app8122490.
11. Niu P., Cheng Q., Zhang X., Liu Z., Zhao Y., Yang C. Research on high-precision measurement method for small-size gears with small-modulus // Sensors. 2024. Vol. 24. Art. 5413. DOI 10.3390/s24165413.
12. Sun Y., Li Y., Gu C., Zhang Q., Chen K. Dynamic reliability modeling and analysis of small modulus gear wear based on the Wiener process // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. P. 24537. DOI 10.1038/s41598-025-09419-8.
13. Urbas U., Zorko D., Černe B., Tavčar J., Vukašinić N. A method for enhanced polymer spur gear inspection based on 3D optical metrology // Measurement. 2021. Vol. 169. Art. 108584. DOI 10.1016/j.measurement.2020.108584.

Поступила в редакцию: 29.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Прилипский К. В., Рижская Д. Д., 2025.